

УЗБЕКИСТАН И ЕГО РОЛЬ В
ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ (ОТГ)

Проректор по научной работе и инновациям
Самаркандского института экономики и сервиса,
д.ф.э.н., профессор Асланова Дильбар Хасановна

Старший преподаватель кафедры «Экономика»
Бухарского государственного университета
д.ф.э.н. (PhD) А.Б.Усманова

Аннотация: В данной статье раскрывается цель и суть создания Организации Тюркских Государств (ОТГ), указываются её задачи во внешнеэкономической деятельности стран-участниц, в частности Республики Узбекистан, как полноправного и ключевого участника и партнёра. Рассматриваются результаты экономических показателей Узбекистана от вступления в данный союз.

Ключевые слова: Организации Тюркских Государств, ОТГ, Узбекистан, Нахичеванское соглашение, Видение тюркского мира 2040.

Abstract: This article reveals the purpose and essence of the creation of the Organization of Turkic States (OTG), specifies its tasks in the foreign economic activity of the participating countries, in particular the Republic of Uzbekistan, as a full and key participant and partner. The results of economic indicators of Uzbekistan from joining this union are considered.

Keywords: Organization of Turkic States, OTG, Uzbekistan, Nakhchivan Agreement, Vision of the Turkic World 2040.

Тюркский совет, который был создан 3 октября 2009 года в Нахичевани, является международной межправительственной организацией, основой деятельности которой являются укрепление дружбы и добрососедства между тюркоязычными странами, сохранение мира, безопасности и взаимного доверия в регионе и мире. На данный момент в Совет входят Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

Положения преамбулы Нахичеванского соглашения, подписанного в 2009 году, подтверждают стремление государств-членов Организации Тюркских Государств следовать целям и принципам Устава ООН и закрепляют основную цель ОТГ, заключающуюся в углублении всестороннего сотрудничества между тюркоязычными государствами и укреплении мира и стабильности в регионе и

"O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

мире. Государства-члены подтверждают свою приверженность демократическим ценностям, правам человека, верховенству закона и принципам добросовестного управления.

Основные цели и задачи Нахичеванского соглашения включают:

- укрепление взаимного доверия и дружбы между участниками;
- выработку общих позиций по внешнеполитическим вопросам;
- координацию действий по борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и транснациональными преступлениями;
- содействие эффективному региональному и двустороннему сотрудничеству во всех областях, представляющих общий интерес;
- создание благоприятных условий для взаимной торговли и инвестиций;
- обеспечение всестороннего и сбалансированного экономического роста, социального и культурного развития;
- расширение взаимодействия в сфере науки, техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма;
- стимулирование взаимодействия СМИ и других средств коммуникации;
- содействие обмену правовой информацией и укрепление правового сотрудничества.

Узбекистан стал полноправным членом ОТГ (ранее Совет сотрудничества тюркоязычных государств – ССТГ) в октябре 2019 года, и сегодня развитие взаимодействия с тюркскими государствами является одним из приоритетов внешнеполитического курса страны. В 2023 году Узбекистан председательствует в данной организации. Начало председательства было ознаменовано Самаркандским саммитом ОТГ, прошедшим под лозунгом “Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию” в ноябре 2022 года.

Историческое значение Самаркандского саммита

Самаркандская встреча ОТГ в 2022 году стала важным этапом трансформации организации. Это был первый саммит после переименования Тюркского совета в ОТГ. Эксперты отмечают, что данное мероприятие символизировало начало новой эры сотрудничества и интеграции между тюркскими государствами, что стало возможным благодаря стратегической внешнеполитической линии Узбекистана, направленной на углубление взаимодействия с тюркскими странами.

Знаковым результатом саммита стало принятие «Стратегии ОТГ на 2022-2026 годы», которая стала основой для реализации концепции «Видение тюркского мира 2040». Под председательством Узбекистана в 2023 году было проведено более 100 различных мероприятий, что свидетельствует о высоком уровне

"O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya организаторских способностей страны и её способности объединять традиции и прогресс.

Активизация участия Узбекистана в ОТГ

С момента получения статуса полноправного члена в 2019 году, Узбекистан стал активным участником региональных и международных форумов, играя значительную роль в принятии решений и формировании общей политической повестки ОТГ. Внешнеполитическая стратегия Узбекистана основывается на принципах открытости, инициативности, экономического прагматизма и многовекторности. Страна активно участвует в обеспечении региональной безопасности и решении вопросов глобальной повестки дня.

Диверсификация внешнеэкономических связей и активное участие в ОТГ способствуют поддержанию стабильности и устойчивости экономики Узбекистана. С момента вступления в ОТГ Узбекистан инициировал более 50 значимых проектов, из которых более половины были успешно реализованы. Среди этих инициатив можно отметить программу «Паломнического туризма», Форум молодых предпринимателей, платформу информационных технологий, программу транспортной взаимосвязанности и координационную группу по борьбе с пандемией COVID-19.

Развитие транспортных коридоров и инфраструктуры

Одним из ключевых направлений председательства Узбекистана в ОТГ в 2023 году стало развитие транспортной инфраструктуры и диверсификация глобальных логистических цепочек. Основным документом, направленным на достижение этих целей, стал «План совместных действий по реализации Программы транспортного сообщения ОТГ на 2023-2027 годы». Он направлен на расширение сотрудничества в сфере транспорта, оптимизацию транзитных тарифов и упрощение процедур пересечения границ, что способствует увеличению товарооборота и экономической взаимосвязанности региона.

Особое значение имеет проект «Среднего коридора», связывающий Азию и Европу и позиционирующий ОТГ как важное звено в глобальных цепочках поставок. Строительство железнодорожного маршрута Китай-Кыргызстан-Узбекистан является частью этой инициативы и ключевым элементом южного маршрута Среднего коридора. Ожидается, что новый маршрут сократит расстояние между регионами на 900 км, уменьшит время доставки на 7-8 дней и позволит перевозить до 15 млн тонн грузов ежегодно.

Узбекистан также активно участвует в развитии Трансафганского коридора, который свяжет Центральную Азию с портами Индийского океана, что обеспечит усиление позиций страны как транзитного хаба и создаст новые экономические возможности.

"O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
Итоги внешнеторгового оборота Узбекистана (рис.1)¹

Товарооборот Узбекистана товарами (без учета услуг) со странами ОТГ за последние 7 лет вырос почти в 2,8 раза с \$3,34 млрд. (2016г.) до \$9,4 млрд. (2023г.). Экспорт вырос в 1,9 раза с \$1,71 млрд. (2016г.) до \$3,2 млрд. (2023г.). Импорт вырос в 3,8 раза с \$1,63 млрд. (2016г.) до \$6,2 млрд. (2023г.).

За указанный период доля стран ОТГ в товарообороте Узбекистана выросла с 16,5% до 17,1%, в экспорте снизилась с 19,1% до 16,7%, в импорте выросла с 14,4% до 17,4%.

В 2023 году в товарообороте Узбекистана с странами ОТГ наибольшую долю занимали Казахстан – 44,9% (\$4,2 млрд.) и Турция – 31,0% (\$2,9 млрд.), далее Туркменистан – 11,3% (\$1,1 млрд.) и Кыргызстан – 9,5% (\$894 млн.), а наименьшие доли занимали Азербайджан – 2,3% (\$215 млн.) и Венгрия – 1,0% (\$90 млн.).

Рисунок 1.

Растут туристические обмены и взаимные инвестиции. В 2023 г. объем освоенных прямых иностранных инвестиций в экономику государств ОТГ достиг \$50 млрд, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 г. (около \$30 млрд). За последние 5 лет число совместных предприятий с иностранным капиталом увеличилось с 53 тыс. до 92 тыс. ед.

¹ <https://review.uz/post/infografika-torgovo-investicionnoe-sotrudnichestvo-uzbekistana-so-stranami-otg>

"O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
В 2021-2023 гг. страны-члены ОТГ инвестировали в экономику Узбекистана более \$5 млрд.

С начала 2024 года в Узбекистане создано свыше 500 новых предприятий с капиталом стран-участниц ОТГ, а их общее количество достигло 4 тысяч (28,8% от общего количества предприятий, действующих в республике с участием иностранного капитала).

Активное участие Узбекистана в ОТГ и продвижение инициатив в рамках организации способствует укреплению региональной стабильности, экономического развития и создания новых возможностей для стран-членов. Реализация проектов по развитию транспортных коридоров, таких как «Средний коридор» и железнодорожный маршрут Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также активизация транзитных связей, открывают новые перспективы для интеграции региона в мировую экономику. Успешная реализация инициатив требует слаженной координации действий всех членов ОТГ и международных партнёров, что обеспечит устойчивое развитие и процветание тюркского мира.

Использованные источники:

1. Усманова А. Б. Влияние развития туристического потенциала на мировую экономику // Экономика в теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты. – 2020. – С. 173-175.
2. Усманова, А. "The Current State And Analysis Of The Tourist Potential Of The Bukhara Region." *Центр Научных Публикаций (Buxdu. Uz)* 15 (2022): 15.
3. <https://www.turksoy.org/ru-RU/o-tyurksoj>
4. <https://president.uz/ru/lists/view/7670>
5. <https://review.uz/post/infografika-torgovo-investicionnoe-sotrudnichestvo-uzbekistana-so-stranami-otg>